

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

1. **Amirov Tursoat Jumaevich** 7
Designations of the design age of road cement concrete
2. **Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich** 12
Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2
3. **Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z.** 18
Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges
4. **Shoimqulov Asror Abdunabiyevich** 26
Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives
5. **Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S.** 32
Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan
6. **Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat** 39
Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion
7. **Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik** 47
Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

8. **Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon** 57
Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil
9. **Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda** 63
Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

10. **Abdullaeva Barchinoy Yuldashvna** 72
Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions
11. **Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna** 85
A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features
12. **Achilov Abror Niyatkobilovich** 94
Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan
13. **Akhunova Marifat Khakimovna** 106
Marketing innovations in the economy: problems and development prospects
14. **Ashurov Makhhammadzhon, Ismailova Gulshoda** 113

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyana"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Kodirov Sardorbek** 142
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
18. **Nabieva Nilufar Muratovna** 150
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

**International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal****Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2****Published: 30.11.2022**<http://alferganus.uz>*Citation:*

Shakirova, Y.S., Ashurov, M.S. (2022). Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 197-207.

Shakirova, Y.S., Ashurov M.S. (2022). Особенности применения бизнес-процессов, упрощающих организацию работы предприятия. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 197-207.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391441>

Shakirova, Yulduz Saidaliyevna
*senior lecturer of the Department
of Management
Ferghana Polytechnic Institute,*

**Ashurov, Makhammadzhon
Sotvoldievich**

*Associate
Professor of the Department of
Management
Fergana Polytechnic Institute*

*E-mail:
maxammadjon.ashurov@mail.ru*

UDC 658.11**FEATURES OF USE OF BUSINESS PROCESSES THAT SIMPLIFY THE
ORGANIZATION OF THE WORK OF THE ENTERPRISE**

Abstract. *The article is devoted to increasing the level of development and promotion of industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan on the basis of the effective organization of their work through the use of simplification of business processes. The article analyzes, analyzes and describes the possibilities of successful implementation of the process approach in the management and organization of business processes, improving work efficiency, reducing time and costs, as well as existing problems. Based on the results of the analysis carried out by the authors, directions for implementing the process approach in the management and organization of business processes are proposed.*

Key words: *business process, market relations, process approach, entrepreneurial activity, industrial enterprises.*

Шакирова, Юлдуз Саидалиевна
*старший преподаватель
кафедра «Менеджмент»*

Ферганский политехнический институт

Ашуров, Махаммаджон Сотволдиевич

доцент кафедры "Менеджмент", к.э.н
Ферганский политехнический институт,

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, УПРОЩАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. *Статья посвящена повышению уровня развития и продвижения промышленных предприятий Республики Узбекистан на основе эффективной организации их работы за счет использования упрощения бизнес-процессов.*

В статье анализируются, анализируются и описываются возможности успешного внедрения процессного подхода в управлении и организации бизнес-процессов, повышения эффективности работы, сокращения времени и затрат, а также существующих проблем. По результатам проведенного авторами анализа предложены направления реализации процессного подхода в управлении и организации бизнес-процессов.

Ключевые слова: *бизнес-процесс, рыночные отношения, процессный подход, предпринимательская деятельность, промышленные предприятия.*

Shakirova, Yulduz Saidaliyevna

*"Menejment" kafedrasi katta o'qituvchisi
Farg'ona politexnika instituti,*

Ashurov, Maxammadjon Sotvoldievich

*"Menejment" kafedrasi dotsenti, i.f.n.
Farg'ona politexnika instituti,*

KORXONA ISH FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA SODDALASHTIRUVCHI BIZNES-JARAYONLARNI QO'LLASH XUSUSIYATLARI

Аннотация. *Мақола сoddalashtiruvchi biznes-jarayonlarni qo'llash orqali O'zbekiston Respublikasi sanoat korxonalarini ish faoliyatini samarali tashkil etish asosida ularning rivojlanish va taraqqiy etirish darajasini oshirishga bag'ishlangan.*

Maqolada, korxonalar faoliyati biznes-jarayonlarni boshqarish va tashkil etishda jarayonli yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish, uning asosida ish samaradorligini oshirish, vaqt va xarajatlarni qisqartirish bo'yicha imkoniyatlar, mavjud muammolar o'rganilgan, taxlil qilingan hamda bayon etilgan. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tahlil natijalaridan, biznes-jarayonlarni boshqarish va tashkil etishda jarayonli yondashuvni amalga oshirish yo'nalishlari taklif etilgan.

Калит со'злар: *biznes-jarayon, bozor munosabatlari, jarayonli yondashuv, korxonalar faoliyati, sanoat korxonalarini*

Введение

Рыночные отношения представляют собой сложный процесс, для которого характерны элементы риска и неопределенности. Поэтому с учетом этих факторов правильная организация каждой производственной «цепочки» на предприятиях и фирмах позволяет предприятию добиваться своих конечных результатов. Ускорение процессов глобализации и интеграции в мире, усиление международной конкуренции, стремительное изменение технологий, изменение рыночного и потребительского спроса на продукцию (услуги), производимую корпорациями и компаниями, требуют от компаний создания гибких и гибких бизнес-процессов. Бизнес-процесс — это определенная последовательность действий, которая превращает ресурсы в полезный конечный продукт. Бизнес-процессы представляют собой схему выполнения каждого процесса, выполняемого на предприятии в логической последовательности. При этом основное отличие бизнес-процесса от простого процесса состоит в том, что бизнес-процесс имеет определенные бизнес-направления, и он призван приносить прибыль в результате производственной деятельности.

Основной целью управления бизнес-процессами при организации производства на промышленных предприятиях является устранение избыточных операций, сокращение бизнес-процессов и повышение эффективности первой категории бизнес-процессов, создающих потребительскую ценность для заказчика [1].

Однако меняющаяся рыночная среда формируется таким образом, что задает и новые условия для организации и управления бизнес-процессом предприятий.

С этой точки зрения сегодня все больше предприятий начинают понимать необходимость перехода от функциональной системы управления к процессной системе управления. Необходимость использования процессного управления на промышленных предприятиях заключается в возможности решения вопросов бизнес-процессов и достижения стратегических целей предприятия. Здесь следует отметить, что сегодня большинство промышленных предприятий основаны на функциональной системе управления.

Анализ литературы

Процессный подход был впервые предложен представителями школы административного управления. Теоретические основы процессов разрабатывались зарубежными учеными, такими как М. Хаммер, Дж. Чампи, Ю. Шумпетер, Д. Медоуз, а также русскими учеными В. Г. Елиферов, В. В. Репин, А. С. Козлов, С. В. Рубцов, исследовал А. В. Горбунов и другие.

В частности, экономисты дали множество определений, идей и подходов, касающихся описания бизнес-процессов. В зависимости от акцента ученых на разных особенностях бизнес-процесса можно выделить следующие подходы к его описанию. Первоначально под процессом понималась «любая деятельность в работе организации». Данное определение, предложенное В. Демингом, имеет ряд неясностей, поскольку в данном случае процессом также считаются неправомерные операции, не имеющие одного «входа» и «выхода».

Следующая группа ученых предложила, что бизнес-процесс представляет собой совокупность действий, которые должны быть ресурсами процесса, то есть

«входом», и конечным продуктом для потребителя, то есть «выходом». В некоторой научной литературе бизнес-процессы рассматриваются как совокупность взаимосвязанных ресурсов и видов деятельности, вид ожидаемой деятельности организации, систематическая последовательность выполнения функциональных операций, превращающая входные элементы в выходные элементы, приносящая конкретный результат. Он также рассматривается как последовательность видов взаимосвязанных действий, преобразующих входы в выходы [2].

Поэтому производственная система предстает как затратно-оборотно-выпускная система с учетом критериев планирования, анализа и контрольных функций управления (рис. 1).

Рис. 1. Организационная структура управления производственной системой

Экономисты И.И.Мазур, В.Д. Шапиро описывает бизнес-процесс как систематизированный замкнутый процесс. М.Робсон и Ф.Уллах трактуют бизнес-процесс как замкнутый систематизированный процесс, представляющий собой совокупность задач. Такие ученые, как М. Хаммер и Д. Чампи, изучают бизнес-процесс как замкнутый систематический процесс, включающий набор задач и объясняемый началом процесса («входом») и суммой определенного количества действий и результат этих действий («выход»).

М. Портер считает, что «бизнес-процесс» представляет собой сущность, определяемую точками входа и выхода, интерфейсами и организационными устройствами, к которым частично относятся устройства потребителя товара [3].

Бизнес – это совокупность логически взаимосвязанных действий, выполняемых для определенного результата деятельности. Бизнес-процесс определяется как совокупность действий, направленных на производство конкретного продукта (услуги) для конкретного потребителя или рынка [4].

Д. Шук предлагает следующие определения бизнес-процесса [5]:

– бизнес-процесс – это «совокупность логически взаимосвязанных действий, выполняемых для достижения определенного результата хозяйственной деятельности»;

– бизнес-процесс – это планомерный, ограниченный набор действий, направленных на производство определенной услуги (продукта) для определенного потребителя или рынка, или – «совокупность специально заказанных работ, задач во времени и пространстве с четким определением начала и конец, вход и выход», или — «это набор измеримых действий, предназначенных для производства определенного продукта для определенного клиента или рынка».

В последние годы в связи с повышенным вниманием к информационным ресурсам ряд ученых определяют бизнес-процесс с учетом этой составляющей. Бизнес-процесс рассматривается как устойчивый информационный процесс (последовательность работ), связанный с производственно-хозяйственной деятельностью компании, направленный на создание новой стоимости.

Он также рассматривается как система, определяющая точки входа и выхода бизнес-процессов, интерфейсы и организационные устройства, обеспечивающая рост стоимости производимых товаров и услуг, устанавливающая баланс между потребителем товаров и услуг. Он определяется как совокупность логически взаимосвязанных действий по использованию ресурсов предприятия для создания продукта или услуги, которые будут полезны заказчику в ближайшем будущем [6].

По мнению В. Г. Елиферова, все бизнес-процессы имеют свои характеристики, в том числе собственник процесса (должностное лицо, ответственное за ход и результаты процесса), ресурсы (оборудование, кадры, материалы, финансы и т. д.), выделяемые собственнику процесс его реализации), эффективность выполнения процесса, параметры процесса, необходимые для оценки уровня достижения запланированных результатов, потребитель (потребитель результатов процесса), должны иметь входные объекты (сырье, продукция, оборудование, информация или услуги), результаты процесса (товар, информация или услуга), сеть процессов (объединяющих взаимосвязанные и взаимно согласованные процессы организации в единую систему) [7].

В настоящее время общепринятое определение бизнес-процесса дано в международном стандарте международной системы качества ISO 9000:2015, которое описывается как «процесс – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих действий, преобразующих входы в результаты». Следует отметить, что экономисты по-разному относятся к тождеству понятий «бизнес-процесс» и «процесс».

По мнению ряда авторов, не всякий процесс на предприятии имеет экономический смысл. В переводе с английского термин «бизнес» означает дело, профессию, коммерческую деятельность, коммерческое предприятие, а термин «процесс» означает процесс, действие, поток.

Поэтому понятие «бизнес-процесс» следует переводить как процесс коммерческой деятельности. В то же время, поскольку реализация процессов предприятия имеет основной целью получение экономической выгоды, они также являются бизнес-процессами.

Методология исследования. Инструментально-методологический аппарат исследования основан на использовании общенаучных методов, таких как логический и ситуационный анализ, наблюдение, группировка, сравнение в рамках системного подхода. Эти инструменты применялись в разных сочетаниях на разных этапах исследования, что позволяет обеспечить научную достоверность итоговых результатов, выводов и рекомендаций.

Анализ и результаты

Предприятия, работающие в нашей стране, используют различные методы и инструменты для организации производства экспортоспособной, качественной продукции и повышения ее конкурентоспособности. Такие факторы, как появление конкурентоспособных предприятий и запросы потребителей, необходимость сокращения затрат или продолжительности производственного цикла, внедрение системы менеджмента качества требуют изменения бизнес-моделей, которые использовались в течение определенного периода времени, их адаптации к окружающей среде, разрабатывая новую модель или, если нет, улучшая существующие [11].

•В компаниях США, европейских стран и России, а также других развитых и развивающихся стран изменение бизнес-моделей, адаптация их к окружающей среде, налаживание правильного управления процессами при разработке новой модели осуществляется путем отказа от традиционных методов управления и использование новых методов управления процессами. Основными причинами этого являются:

- ускорение процессов глобализации и интеграции в мире;
- обострение международной конкуренции;
- быстро меняющиеся технологии;
- изменение спроса на продукцию (услуги), производимую корпорациями и компаниями, рынком и потребителями [12].

Успешное внедрение процессного подхода на отечественных и зарубежных предприятиях проявляется в повышении эффективности их работы, предоставлении новых услуг и продуктов без увеличения численности сотрудников, сокращении времени и затрат на обслуживание клиентов и т.д. Такой механизм позволяет сократить время производства новой продукции, а также оказания услуг [13].

Если изучить их сущность, преимущества и недостатки посредством сравнительного анализа функционального и процессного управления, то это позволяет прийти к следующим выводам.

Таблица 1.

Сравнительный анализ функционального и процессного управления

Деятельность	Функциональное управление	Процессное управление
производственный процесс	просто	разделение на определенные процессы
организационная структура	иерархическая организационная структура	объединение устремлений некоторых звеньев в единую цепь
предпринимательская деятельность	элементарные функции	рассматривается как цепочка процессов
управление предприятием	разделение труда	через процессы

Функциональное управление характеризуется разделением производственного процесса на простые, элементарные функции, рабочие места, использованием иерархической организационной структуры управления предприятием, а также осуществлением управления предприятием структурными подразделениями. Процессное управление основано на разделении деятельности предприятия на определенные процессы, выделении процессов на предприятии и осуществлении управления предприятием через процессы.

Таблица 2.

Анализ преимуществ функционально-процессного управления

№	Функциональное управление	Управление процессом
1	способствует повышению производительности труда	улучшить качество конечного продукта
2	четкое определение обязанностей сотрудников	повышение заинтересованности работника в повышении качества конечного продукта
3	повышает уровень специализации сотрудников	появится возможность полнее удовлетворять потребности клиентов
4		объединение стремлений некоторых подразделений предприятия в единую цепь
5		высокий уровень мотивации
6		гибкость системы управления
7		расширяет возможности использования современных информационных технологий
8		эффективность управления лидером повысится

Если остановиться на преимуществах функционального и процессного управления, то функциональное управление способствует повышению производительности труда, повышает точность определения задач каждого работника, уровень специализации работников при выполнении каждого метода работы.

Внедрение процессного управления позволяет повысить качество конечного продукта, более полно удовлетворить потребности клиентов. Повышение заинтересованности каждого работника в повышении качества конечного продукта, объединение стремлений некоторых подразделений предприятия в единую цепочку, высокий уровень мотивации повышает гибкость системы управления, расширяет возможности использования современных информационных технологий и повышает эффективность управления менеджером [8].

Таблица 3.

Анализ недостатков функционального и процессного управления

№	Функциональное управление	Функциональное управление
1	не поощряет заинтересованность работников в конечных результатах деятельности предприятия	не поощряет заинтересованность работников в конечных результатах деятельности предприятия
2	сотрудники не нацелены на повышение эффективности производства	сотрудники не нацелены на повышение эффективности производства
3	не направлена на удовлетворение потребностей клиентов	не направлена на удовлетворение потребностей клиентов
4	обмен информацией усложняется	
5	обмен информацией между подразделениями предприятия не отвечает требованиям гибкости, чувствительности и т.д.	

Анализируя недостатки функционального и процессного управления, функциональное управление не стимулирует заинтересованность работников в конечных результатах деятельности предприятия, а работники не направлены на повышение эффективности производства и удовлетворение потребностей клиентов. При внедрении функциональной системы управления обмен информацией между подразделениями предприятия усложняется и не отвечает требованиям гибкости, чувствительности и т. д.

К недостаткам процессного управления можно отнести ограниченность применения на предприятиях, дополнительные трудовые и финансовые затраты, необходимые для внедрения процессного управления, время, необходимое сотрудникам для преодоления психологических барьеров.

Согласно процессному подходу деятельность предприятия рассматривается как цепочка процессов. В основе этого подхода лежит представление о бизнес-процессе как о последовательности действий для достижения конкретных целей.

По результатам проведенного выше анализа можно сказать, что внедрение процессного управления на предприятиях позволяет повысить эффективность работы предприятий, увеличить объем выпускаемой продукции и предоставления дополнительных услуг, сократить время и затраты на обслуживание клиентов без увеличения количества сотрудников, без привлечения дополнительной рабочей силы. В то же время использование такого механизма сокращает время запуска новых видов продуктов, услуг и мероприятий.

Следует отметить, что универсального механизма реализации процессного подхода не существует. Поэтому руководители сталкиваются с рядом проблем при попытке внедрить технологический подход на предприятии.

По мнению В. Репина, основными проблемами внедрения процессного подхода являются неготовность сотрудников к серьезным изменениям, создание системы процессов, недостаточной для реального бизнеса, формальное внедрение регламентации процессов, ошибки при создании оценочной карты и терпения, необходимого для оптимизации процессов, можно выделить отсутствие желания и ресурсов, неумение организовать процессное управление, неспособность создать систему постоянного совершенствования процессов [9].

В качестве основных трудностей, возникающих в процессе создания процессной системы на предприятии, А. В. Горбунов называет отсутствие конкретных критериев выделения процессов и ограничения количества связей [10].

Обобщая вышеизложенные подходы, в зависимости от проблемы можно выделить одну или несколько особенностей бизнес-процессов. В частности, бизнес-процессы - как целевые организационные действия (движения); одной из основных целей процесса является получение продукции (услуг/товаров); бизнес-процессы - как система; бизнес-процессы следует рассматривать как механизм получения добавленной стоимости.

Также можно подчеркнуть, что одной из основных проблем внедрения процессного управления на предприятии является недостаточная мотивация квалифицированного персонала.

Выводы и предложения

На предприятиях нашей страны также существуют проблемы перехода на процессное управление в организации производства, к которым можно отнести следующее:

Во-первых, официальный подход руководства и работников предприятий к реализации процессного подхода. В данном случае источниками проблемы выступают такие факторы, как непонимание руководителями целесообразности внедрения процессного подхода как идеологии, неготовность персонала к серьезным изменениям в структуре управления предприятием, отсутствие дополнительных финансовых ресурсов, а также отсутствие терпения и желания у сотрудников предприятия, что необходимо для реальной оптимизации процессов [14].

Во-вторых, проблемой является низкая регламентированность процессов. Источниками проблемы можно назвать ошибки, допущенные управленческим персоналом при регламентации процессов, построение неадекватной системы процессов предприятия, отсутствие квалифицированных специалистов по регламентации процессов.

В-третьих, отсутствие системы непрерывного совершенствования процессов. Основными источниками проблемы являются непонимание руководителями необходимости постоянного совершенствования ранее выявленных процессов, ошибки, допущенные управленческим персоналом при создании системы контроля процессов.

В-четвертых, причина в том, что процесс управления находится на низком уровне. К источникам проблемы можно отнести отсутствие механизма процессного регулирования, создание неадекватной системы процессов предприятия, непонимание менеджерами процессного подхода как идеологии.

В-пятых, отсутствие мотивации сотрудников компании. Источниками проблемы в данном случае являются непонимание руководителями необходимости преодоления психологических барьеров сотрудников и отсутствие дополнительных финансовых ресурсов.

Для решения вышеуказанных проблем мы выдвигаем следующие предложения:

- повысить эффективность производства предприятий, создать как экономические, так и организационные условия для производства качественных товаров народного потребления в соответствии с потребностями рынка [15];
- техническое перевооружение промышленных предприятий, внедрение новой техники и передовых технологий, использование новых материалов при одновременной рационализации технологических процессов;
- необходимо улучшить финансовую заинтересованность и технологическую взаимозависимость;
- при организации производства основываться на процессном управлении, обеспечивать согласованность процессов, их непрерывность, обеспечивать качество каждого бизнес-процесса;
- при этом в первую очередь необходимо уделить особое внимание дизайну и конструкции изделия, изучив спрос и тенденции текстильной продукции на мировых рынках.

Использование упрощения бизнес-процессов в организации работы предприятия, сокращение времени передачи документов, одновременное сокращение в определенной мере объединяющих функций, координационных функций, сокращение времени передачи информации или применение сокращающей функции контроля, четкое установление ответственности за выполняемую работу, сокращение случаев, эффективное использование управления процессами - это возможности, которых можно достичь.

Список использованной литературы:

1. Голдратт Е. Цель процесс непрерывного совершенствования / Э.Голдратт, Д.Кокс. –М.: Максимум ИД, 2008. –415 с.
2. Deming W.E. Quality, productivity and competitive position. –Cambrage, MA: Massachusetts Institute of Technology. 2002. p. 373.
3. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. О.Л.Пеляевского. –Исправ. изд. –М.: Вильямс, 2005. –602 с.
4. Davenport T.H. Business Innovation, Reengineering Work through Information Technology. –Boston: Harvard Busibess Scholl Pess, 2003. p. 7.

5. Шук Д. Учитесь видеть бизнес-процессы: Практика построения карт потоков создания ценности / Д.Шук, М.Ротер. –2-е изд. –М.: «Альпина Паблицер», 2008. – 257 с.
6. Зиндер Е.З. Новое системное проектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг. // СУБД. 2004. №1, 55-67 с.
7. Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению организацией Электронный ресурс / В.Г.Элиферов // quality.eur.ru sayt. Rejim dostupa: <http://quality.eur.ru/MATERIALY/an9.html>.
8. Кочеткова Т.С. Организационно-методическое обеспечение диагностики и прогнозирования бизнес-процессов текстильных предприятий. Автореф. дисс. канд. экон. наук, –Иваново: 2014. –47 с.
9. Репин В.В. Процессный подход на практике: проблемы внедрения Электронный ресурс / В.В.Репин // Бизнес-процессы компании. Построение, анализ, регламентация. –2007
10. Горбунов А.В. Об одном определении процесса / А.В.Горбунов // Методы менеджмента качества. –2006. –№12. –С. 12-13.
11. Ашуров М. С. Особенности и приоритетные направления развития инновационных процессов в Республике Узбекистан. Бюллетень науки и практики, №12. 2021. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/73>
12. Kurpayanidi K. I., Ashurov M. S. Entrepreneurship and directions of Its development in the context of the COVID-19 pandemic: theory and practice. 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>
13. Ашуров М. С., Шакирова Ю. С. Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий // Известия Ошского технологического университета. 2019. №3. С. 265-270. 19.
14. Ерматов, И. Т. (2017). Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана. *Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук*, 5(11), 70. УРЛ: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938038>
15. Газиев Х.О. Стратегический менеджмент в условиях антикризисного управления предприятием // Economics. 2019. №2 (40).
16. G.Sh. Xankeldieva, Yu.S. Shakirova. To'qimachilik sanoati korxonalarida eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҶХТАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph
/ Kurpayanidi K.I.,
edited by M.A.Ikramov. –
Fergana polytechnic
institute. AL-FERGANUS,
2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортинг ташкилий-иқтисодий механизларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойиҳалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIᖒHALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

ISBN 978-9943-7706-9-0

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

